

ALISHER NAVOIY IJODIDA TIL ODOBI TALQINI

Vayisova Dilmurabonu Nabijon qizi

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti, filologiya va tillarni o'qitish:

o'zbek tili ta'lim yo'nalishi

6-3Uzb20-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679595>

Annotatsiya: Maqolada buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodida tilga e'tibor, til odobi, so'z qo'llashda ehtiyotkorlik xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, til, odob, til odobi, nutq, so'z, ijod, she'r.

Abstract: In the work of the great thinker poet Alisher Navoi, attention to language, language etiquette, caution in the use of words are reflected.

Keywords: Alisher Navoi, language, etiquette, language etiquette, speech, word, creativity, poetry.

Qaysi xalq, millat yoki elat haqida so'z bormasin, avvalo, uning taraqqiyparvar ziyolilari, yozuvchi-yu shoirlari, mashhur adiblari tilga olinadi. O'zbek adabiyoti haqida gap ketsa, shubhasiz, so'z mulkinging sultoni Alisher Navoiy nomi tilga olinadi.

G'azal mulkinging sultoni, nafaqat o'zbek, balki boshqa turkiy xalqlarning shoiri, davlat va jamoat arbobi bo'lgan Alisher Navoiy bo'stoni boy, asarlari beqiyos, misralari takrorlanmas. Bobur ta'biri bilan aytganda, u nihoyatda "ko'b va xub" (ko'p va yaxshi) yozgan.

Hazrat Alisher Navoiy ijodidagi bosh mavzulardan biri til odobidir. Shoir u haqda to'xtalar ekan, bu borada bunday hikmatlarni keltiradi: "Til – shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa, tilning ofatidir". Darhaqiqat, nutqning asosiy quroli bu tildir, ya'ni so'zdir. Agar tildan noma'qul, yomon so'zlar chiqsa, boshga balo, ofat keltirishi tayin.

Navoiy talqinicha, inson kamolotida so'zning ham ahamiyati katta. Alloh taolo bashariyatga ulug' ne'mat sifatida in'om etilgan til insoniyatni hayvonotdan ajratgan. Bu haqda shoi shunday yozadi:

Insonni so'z ayladi judo hayvondin,

Bilkim, guhari sharifroq yo'q ondin.

Bu satrlar Navoiyning til haqidagi asosiy g'oyasidir.

Alloh taoloning birgina "Yaral!" xitobi bilan o'n sakkiz ming olam yaralgan. So'z - ilohiy ne'mat. Hazrat Navoiy bejizga:

So'z kelib avvalu jahon so'ngra,

Ne jahonki kavn ila makon so'ngra,

demagan. Soʻz insonga bir-birini anglash, muloqot qilib, oʻzaro munosabatga kirishish imkonini berdi.

Alisher Navoiy koʻp bemaza soʻzlaydigan insonni – kechalari tong otguncha tinmay huradigan itga oʻxshatadi. Tili yomon inson boshqalar qalbini jarohatlaydi, oʻzining boshiga ham ofat yetkazadi: “Nodoning vahshiylarcha baqirmogʻi – eshakning bemahal yangramogʻi. Xushsuxan odam yumshoqlik bilan doʻstona soʻz aytadi; koʻngilga tushishi mumkin boʻlgan yuz gʻam – uning soʻzi bilan daf boʻladi. Soʻzda har qanday yaxshilikning imkoni bor, shuning uchun ham aytadilarki; “nafasning joni bor...”. Baxt bagʻishlovchi toza ruh manbayi ham til; yomonliklar keltiruvchi nahs yulduzining chiqar joyi ham til”(1.102).

Mayin, yoqimli ovoz bilan soʻzlash nutq odobidir, lekin oʻylamasdan, oʻrinsiz gapirish nutq odobini buzadi: “Tildin azubat dilpisanddur va liynat sudmand. Chuchuk tilki, achigʻliqqa evruldi, zarari om boʻldi. Chuchuk soʻz sof koʻngullargʻa noʻshdir... Soʻzni koʻngulda pishqormaguncha tilga kelturma, harbakim koʻnglungda boʻlsa, tilga surma”(1.102), - deydi. Har doim tilning yoqimli, muloyim boʻlishi kishilarga foyda keltiradi, agar shirin til chuchukka aylanib qolsa, sof koʻngilli tinglovchilarga ham zarar yetkazishi tabiiy. Shu uchun aytmoqchi boʻlgan soʻzlaringni har taraflama oʻylab, birovga zarar yetkazmasligiga ishonch hosil qilib, keyin soʻzlagin demoqchi Navoiy bobomiz.

Alisher Navoiyning til, nutq odobi haqida aytgan quyidagi fikrlari ham gʻoyat ahamiyatlidir:

“Tilingni ixtiyoringda asragʻil, soʻzungni ehtiyot bila degil. Mahallida aytur soʻzni asrama, aytmas soʻz tegrasiga yoʻlama. Soʻz borkim, eshituvchi tanigʻa jon kiyirur va soʻz borkim, aytgʻuvchi boshin yelga berur.Tiling bila koʻnglungni bir tut, koʻngli va tili bir kishi aytgʻon soʻzla but”.(4.129).

Alisher Navoiyning birgina “Mahbub ul-qulub” asarida emas, balki “Xamsa” asarida ham soʻz haqida baytlar keltiriladi. Jumladan, Navoiy “Xamsa” sining 1-dostoni “Hayrat ul-abror” dostonidan keltirilgan baytda ham chuqur falsafiy maʼno ifodalangan:

Til bu chamanning varaqi lolasi,
Soʻz zurlaridan boʻlubon jolasi.
Soʻzdin oʻlukning tanida ruhi pok,
Ruh dogʻi tan aro soʻzdin halok.(2.48 b)

Bu baytda Navoiy tilni lolaga, soʻzni esa mana shu loladagi shudringlarga qiyoslaydi va oʻziga xos misra yaratadi.

Alisher Navoiy til odobiga ahamiyat berar ekan, bunda har bir insonning o‘z ona tiliga katta hurmat, mehr-muhabbat bilan yondashishi lozimligini alohida uqtiradi. Uning o‘zi bu borada boshqalarga o‘rnak ham bo‘la olgan. Shoirning “Muhokamat-ul lug‘atayn” asarida turk tili nihoyatda yuksaklarga ko‘tarilgan. Uning boyligi va latofati asoslangan. Xususan, turkiy tillar qatorida o‘zbek tilining ma‘nodosh (sinonim) so‘zlarga boyligi misollar bilan dalillangan. Shundan kelib chiqib, Navoiy o‘z asarlarining ko‘pini boy va jozibali turkiy tilda yaratgan. U “Xamsa”ni turkiy tilda yaratgan ilk ijodkordir. Navoiy arab va fors tillarini ham mukammal bilar, fors tiliga hurmati yuksak edi. Ammo uning o‘z ona tiliga hurmati yana ham ortiq edi. Shu sababli o‘z ijodini bir yo‘la turkiy tilda yuzaga chiqardi:

Chun kichik yoshtin menga bo‘ldi nasib,
Nazm adosida xayoloti g‘arib.
She‘r har sinfini qildim ibtido,
Turk alfozi bila topti ado.

(“Lison ut-tayr”)

Hazrat Navoiyning turk tiliga e‘tibori va ehtiromini sharaflab, Husayn Boyqaro uni “Turk tilining o‘lik tanasiga Masih ruhini kiritib”, tiriklik bag‘ishlaganini aytadi.

Xulosa qilib aytganda, mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodida til odobi alohida e‘tibor bilan yoritilgan. Shoir tilga e‘tibor – elga e‘tibor ekanligiga urg‘u bergan. U insonlarni shirin va yoqimli so‘zlashga, so‘z qadrini bilishga chorlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. –172 b.
2. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. 6-jild. Xamsa. Hayrat ul-abror. Farhod va Shirin. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 2012. – 812 b.
3. Shamsiyev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1972. –784 b.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. 14-jild. –Toshkent:Fan,1998.
5. Wikipediya.uz.

